

MATHEMATICS

КОМП'ЮТЕРНА РАННЯ ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Ланга С.С.

*Український державний університет залізничного транспорту,
к.т.н., доцент, доцент кафедри вищої математики і фізики*

COMPUTER EARLY DIAGNOSTICS OF THE DIABETES MELLITUS BY THE METHODS OF MATHEMATICAL MODELLING

Lapta S.

*Ukrainian state university of railway transport, PhD,
Docent, Associate Professor, Department of Higher Mathematics and Physics*

Анотація

На основі параметрів математичної моделі динаміки глікемії, яка індивідуалізована до пацієнта, що обстежується, за клінічними даними проведеного в нього перорального тесту толерантності до глюкози, побудовано систему комп'ютерної ранньої діагностики цукрового діабету. Статистично вірогідно продемонстровано її перевагу над діючою офіційною системою ВООЗ 2006 р. у можливості виявлення латентних форм цукрового діабету.

Abstract

On the basis of the parameters of the glycemic dynamics mathematical model, individualized for a tested patient according to clinical data of his oral glucose tolerance test, the system of computer early diagnostics of Diabetes mellitus was constructed. It was statistically demonstrated its advantages over the working official WHO system in possibility of Diabetes mellitus latent forms revealing.

Ключові слова: біотехнічна система, діагностика, цукровий діабет, математична модель, диференціальне рівняння, алгоритм.

Keywords: biotechnical system, diagnostics, diabetes mellitus, mathematical model, differential equation, algorithm.

Актуальність теми. Проблема підвищення якості ранньої діагностики цукрового діабету типу 2 (СД2), виявлення попередніх станів з порушеною толерантністю до глюкози (ПТГ), коли захворювання знаходиться ще в латентній формі і не призвело ще до небезпечних ускладнень, завжди була актуальною для медицини [1]. Основою ранньої діагностики ЦД2 є лабораторно виявлена гіперглікемія. Однак для прогнозу розвитку стану пацієнта потрібна додаткова інформація про інсуляторний апарат, яку можна отримати безпосередньо за вмістом інсуліну або С-пептиду в крові. Так як їхнє пряме визначення складно і при масових обстеженнях недостатньо точно, ці методи не набули клінічного значення. Вже давно для цієї ж мети було запропоновано простий непрямий метод дослідження нейрогормональної регуляції глікемії щодо її зміни у процесі глюкозного навантаження – перорального тесту толерантності до глюкози (ПТТГ) [2,3]. Цей метод заснований на тому, що екзогенна глюкоза стимулює секрецію інсуліну, а динаміка зміни глікемії відбиває його дію.

Однак виявилось, що дані ПТТГ прямо не характеризують стан системи регулювання рівня глікемії у зв'язку з неконтрольованими ентеральними перешкодами [1]. Тому характерні особливості глікемічної кривої ПТТГ – величина та момент її максимального підйому, визнані невдалими діагностичними параметрами та не застосовуються зараз у

клінічній практиці [2]. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 2006 р та «Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 2 типу» 2012 р. діагностика ЦД ґрунтується лише на двох глікемічних значеннях ПТТГ – базальному g_b та на 120 хвилини g_{120} [3].

Не зважаючи на рекомендації ВООЗ, ендокринологи досі продовжують використовувати в роботі досить докладний ПТТГ. Зі значень тесту на основі великого клінічного досвіду лікарю іноді вдається отримати додаткову діагностичну інформацію, що не піддається формалізації, яка дозволяє йому поставити експертний діагноз ПТГ більш визначений, ніж за рекомендаціями ВООЗ 2006. Отже, ПТТГ мають потенційні, повною мірою не використовувані, діагностичні можливості. Для їх реалізації в кількісній формі потрібен був ефективний спосіб аналізу даних цього тесту на основі виділення корисної інформації на тлі ентеральних перешкод [4]. Треба було знайти деякі нові діагностичні параметри ЦД, значення яких визначалися за даними ПТТГ.

Мета дослідження. Мета цієї статті полягає у розробці методів підвищення інформативності ПТТГ при ранній діагностиці ЦД шляхом усунення ентеральних перешкод та виділення з його даних ді-

агностичної інформації про нейрогормональні фактори ПТГ. Досягнення поставленої мети вирішується ряд завдань.

Завдання:

1. визначення найперспективнішого напрямку розробки простого методу ранньої діагностики ЦД, у тому числі засобами математичного моделювання;
2. Аналіз математичних моделей вуглеводного обміну та динаміки глікемії, їх можливостей та обмеженості, з'ясування перспектив їх удосконалення та узагальнення, а також розробка для цієї мети нової математичної моделі;
3. Перевірка запропонованої моделі на відомих клінічних даних та проведення чисельних модельних експериментів;
4. Розробка нового методу, нової системи ранньої діагностики ЦД.

Попередні дослідження з цієї теми, невирішені раніше її аспекти. Організувати та ефективно провести масову скринінгову діагностику ПТГ можливо лише за надійної, простої методики обстеження та за її автоматизації у вигляді біотехнічної системи (БТС) діагностики ЦД на основі сучасних комп'ютерних технологій. Ідея БТС, що є сукупність біологічних і технічних елементів, об'єднаних у єдину функціональну систему цілеспрямованого поведінки, було запропоновано давно [5]. Під БТС комп'ютерної діагностики стану окремої функціональної біосистеми організму людини розуміють комплекс взаємопов'язаних біологічної та технічної підсистем, об'єднаних єдиними алгоритмами управління з метою найкращого виконання функції діагностики.

БТС діагностики ЦД крім типових, стандартних блоків та вузлів у своїй основі має містити ефективну об'єктивну медичну систему діагностики ЦД, яка допускає автоматизацію. Таким чином, необхідною умовою розробки БТС діагностики ЦД є наявність чутливих специфічних його діагностичних параметрів, способу визначення їх значень з необхідною точністю їх вимірювань, а також критеріїв станів, що діагностуються: НОРМА, ПТГ і ЦД,

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = (1 - \alpha)f(t) - \beta^- Es(y(t - \tau)) + \beta^+ Es(-y(t - \tau)) - \gamma Es(y(t - 1)) - \\ - \delta Es(g(t - 1) - g^*), t \geq 0 \\ y(t) = \varphi(t) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Це диференціальне рівняння 1-го порядку із аргументом що спізнюється. На відміну від звичайного диференціального рівняння, воно вимагає додаткового завдання замість початкового значення рішення, так званої, початкової функції $\varphi(t)$ на проміжку $[-\tau, 0]$. Тут t - час, що вимірюється в хвилинах, $y = y(t) = g(t) - g_b$ - відхилення поточного рівня глікемії $g(t)$ від його базального значення g_b , що вимірюються в мг% (кількість мг глюкози на 100 мл крові), τ - час запізнення в нейрогормональній регуляції рівня глікемії, що володіє інерційністю, α , β^- , β^+ , γ , δ , g^* мають фізіологічний сенс, числові значення яких визначаються за глікемічними даними глюкозотолерантного тесту обстежуваного пацієнта $f(x)$ – інтенсивність перорального надходження до крові екзогенної глюкози, яку можна подати у вигляді [8]:

чого не було до останнього часу. Тому реалізувати ідею БТС діагностики ЦД досі не було можливим.

Серед численних безуспішних спроб вирішення цього питання вже давно була запропонована ідея отримання динамічних характеристик системи регуляції рівня глікемії у пацієнта за глікемічними даними його ПТГ методами комп'ютерного математичного моделювання. Пропонувалося побудувати математичну модель процесів вуглеводного обміну у пацієнта. Її числові коефіцієнти, значення яких повинні визначатися за даними тесту, передбачалося використовувати як діагностичні параметри ЦД [5]. Такий спосіб діагностики допускає автоматизацію, в результаті якої може бути отримана діагностика БТС ЦД. Однак, до останнього часу ці ідеї не були втілені в практику у зв'язку з гіпотетичністю математичних моделей вуглеводного обміну, що пропонувалися для досягнення цієї мети [6]. Дійсно, за останні 40 років номінально було запропоновано близько 20 моделей вуглеводного обміну та динаміки глікемії (принципово оригінальних, базових – 3). Але жодна з них не в змозі дати універсальний опис всієї глікемічної кривої при довільному глюкозному навантаженні. З іншого боку, всі ці моделі – явні локальні апроксимації або є гіпотетичними та номінально надмірно деталізованими неадекватно можливостям не лише клінічного, а й навіть фізіологічного дослідження. Тому їх також слід розглядати не як моделі у сенсі слова, лише як обмежені апроксимації.

Автором цієї статті було запропоновано оригінальну математичну модель динаміки глікемії у вигляді диференціального рівняння 1-го порядку із аргументом, що спізнюється [7]. Вона фізіологічно адекватна і дозволяє універсальне відтворення всієї глікемічної кривої за будь-якого глюкозного навантаження.

Матеріали та методи дослідження. Запропонована автором у роботі [7] модель динаміки глікемії має такий вигляд:

$$f(t) = \frac{D}{G+d/2+1/m} \cdot \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t/d & 0 \leq t < d \\ 1 & d \leq t < d + G \\ e^{-m(t-d-G)} & t \geq d + G \end{cases} \quad (2)$$

з нормованою на 100 мл крові дозою $D=1500$ мг%.

Чисельний аналіз моделі ґрунтується на розв'язанні рівняння (1) методом покрокового інтегрування [9]. У кожний момент часу t певний інтеграл, що впливає із рівняння (1), обчислюється за допомогою квадратурної формули трапецій з кроком одиниця. У припущенні нормальної роботи нирок параметри моделі δ та g^* розглядалися як відомі константи: $\delta = 0.02$ хвил⁻¹, $g^* = 170$ мг%. Числові значення параметрів α , β^- , β^+ , γ і τ перебували в процесі чисельних модельних експериментів відповідно до клінічних глікемічних

даних обстежуваного пацієнта стандартними методами оптимізації, які полягають у мінімізації цільової функції.

$$F(X) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y(t_i, X) - y^*(t_i)|^2} \quad (3)$$

яка має сенс середньоквадратичного відхилення теоретичних розрахункових глікемічних значень від відповідних клінічних даних. Тому ця величина є кількісною характеристикою фізіологічної адекватності моделі. З іншого боку, якщо модель вже була попередньо перевірена на інших досить точних клінічних даних, ця сама величина може бути показником якості проведення нових вимірювань глікемії.

Тут $X=(\alpha, \beta^-, \beta^+, \gamma, \tau)$ вектор параметрів, N - число проведених вимірювань глікемії, $y^*(t)$ - клінічне значення відхилення рівня глікемії від його базального значення,

виміряне в момент часу t_i , $y(t_i, X)$ - значення функції $y(t)$ при векторі параметрів, що підбирається, прийняте в момент часу t_i . Оптимізація підбору чисельних значень параметрів моделі за клінічними глікемічними даними проводилася з використанням пакета розширення MatLab Maximization.

Результати дослідження. Для індивідуалізації моделі динаміки глікемії (1) з функцією всмоктування $f(t)$ (2) за клінічними даними ПТТГ було використано глікемічні дані 60 пацієнтів з експертним діагнозом ПТГ, отриманих у клініці Інституту ендокринної патології АМН України. У табл. 1 як приклад наведено кілька різних типових з них. За стандартних умов проведення тесту рівень глікемії у кожного пацієнта вимірювався шість разів: натщесерце, через 30 хвилин після перорального прийому глюкози, через 60, 120, 180 та 300 хвилин.

Таблиця 1

Типові глікемічні дані ПТТГ 9 пацієнтів (в мг%) та результати їх комп'ютерної модельної обробки (значення параметрів β^- , β^+ і γ дані в %, параметр α – безрозмірний, розмірність параметрів β^- , γ , β^+ – хвил⁻¹, розмірність τ – хвил)

№ п/п	Глікемічні дані g у моменти часу (хвил)						Значення параметрів моделі та цільової функції					
	0	30	60	120	180	300	α	β^-	γ	β^+	τ	F(X)
1.	83	131	117	92	81	83	0,928	0	3,83	0	37	1,08
2.	76	154	135	88	79	76	0,892	0	3,23	0	37	1,47
3.	106	184	213	134	106	106	0,944	2,50	0	11,87	29	1,35
4.	88	163	177	115	86	88	0,922	0,79	0,68	0	48	1,35
5.	98	187	217	130	109	98	0,930	2,07	0	0	31	1,87
6.	100	163	146	123	80	100	0,906	0	3,52	0	34	4,30
7.	84	170	170	148	95	84	0,922	0,77	0,14	0	39	4,04
8.	118	195	159	134	102	118	0,888	0	3,53	0	44	3,62
9.	116	213	226	145	110	116	0,870	0,77	0,41	0	28	5,05

Крім того, у табл. 1 наведено набір значень параметрів моделі динаміки глікемії (1), індивідуалізованої за клінічними даними пацієнта, і отримане значення цільової функції (3): $F_{\min}(X)$. Ця величина показує ступінь відповідності між розрахунковою модельною кривою та клінічними даними. Наочне уявлення про це дають також розрахункові глікемічні криві та відповідні клінічні дані, зображені на рис.1,2 для пацієнтів із тими самими номерами.

Значення параметрів моделі динаміки глікемії практично однозначно визначають характер та вид глікемічної кривої глюкозотолерантного тесту.

Вони несуть інтегральну інформацію про стан системи регуляції вуглеводного обміну і, отже, можна використовуватиме її загальної діагностики. Вочевидь, що з отримання ефективної нової системи діагностики ЦД її побудову доцільно проводити поетапно. Спочатку треба виділити і використовувати лише невелику кількість найважливіших із цих параметрів, що визначають в основному форму глікемічної кривої та стан системи регуляції рівня глікемії. Лише потім у разі потреби уточнення діагностики слід поступово додавати до них інші параметри.

Рис. 1

Рис. 2

Найважливіший з першочергових параметрів g_b - базальне значення глікемії, що вже давно використовується при діагностиці ЦД. Відхилення його значення від норми інтегрально свідчить про дуже серйозні порушення в регуляції вуглеводного обміну, які мають компенсаторний, практично необоротний характер. Другий за значущістю параметр α не має аналогів ні в діючій системі діагностики ЦД, ні в попередніх математичних моделях вуглеводного обміну. Його значення визначає максимум підйому рівня глікемії при усуненні ентеральних перешкод і характеризує першу гостру фазу двофазної секреції інсуліну підшлунковою залозою, що стимулюється швидкістю надходження в кров екзогенної глюкози, та можливу резистентність тканин до нього. Третій параметр $\beta = \beta + \gamma$ - інтегральний. Його значення показує ефективність системи регуляції рівня глікемії в утилізації надлишкової глюкози у пацієнта, що обстежується. Фізіологічно він характеризує другу фазу секреції інсуліну підшлунковою залозою: її швидку та інерційну складові, а також сприйнятливність тканин до інсуліну.

Незважаючи на відносний і умовно-суб'єктивний характер диференціації глікемічних станів пацієнта на НОРМУ, ПТГ і ЦД є цілком точні кількісні уявлення про межі, що їх відокремлюють [1-3]. Визначення значень параметрів g_b і α відповідних цим граничним глікемічним кривим на рис. 3 дозволило запропонувати наступні критерії діагностики стану механізму регуляції вуглеводного обміну у пацієнта, представлені в табл. 2. У цій таблиці для порівняння наведено також критерії діагностики ЦД та ПТГ за системою діагностики ВООЗ 2006 р.

Для з'ясування діагностичних можливостей у визначенні латентних форм ЦД об'єктивними формалізованими системами діагностики ВООЗ 2006р і запропонованої нової вони були застосовані для обробки глікемічних даних ПТТГ згаданих раніше 60 пацієнтів, для яких досвідченим ендокринологом попередньо був поставлений експертний діагноз - ПТГ на основі що не піддаються формальному об'єктивному опису.

Рис. 3.

Таблиця 2

Порівняння критеріїв діючої та пропонованої нової систем діагностики ЦД та ПТГ, заснованих на аналізі глікемічних даних ПТТГ (розмірність глікемії g_b , g_{120} – $MG\%$, β – $мин^{-1}$, параметр α – безрозмірний)

Діагноз	Системи діагностики				
	ВООЗ, 2006р		Пропонована нова		
	Параметри		Параметри		
	g_b	g_{120}	g_b	α	β (%)
НОРМА	60-100	<140	60-100	> 0,92	>1,50
ПТГ	100-120	140-200	100-120	0,85-0,92	0,40-1,50
ЦД	>120	>200	>120	<0,85	< 0,40

У всіх обстежених пацієнтів згідно з критеріями табл. 2 проведено диференціальну діагностику по кожному з параметрів. У системі діагностики ВООЗ це базальна глікемія g_b та значення глікемії через дві години після глюкозного навантаження g_{120} . У новій системі діагностики є три параметри - та ж базальна глікемія g_b , а також параметри α і β . Тобто, в обох системах діагностики можливі діагнози: повна НОРМА та повне ПТГ (за всіма параметрами), а також ПТГ за одним або двома параметрами при НОРМ за іншими. Результати цієї диференціальної діагностики для 9 пацієнтів із табл. 1 наведено у табл. 3.

Якщо в першому наближенні всі можливі варіанти з ПТГ об'єднати в один інтегральний клас - ПТГ, то по обох системах діагностики діагноз набуває лише двох значень: НОРМА та ПТГ. У

цьому випадку доцільно провести аналіз розподілу всіх 60 пацієнтів за даними двох діагностованих класів. Його результати зручно подати у вигляді таблиці 4 частот розподілу поєднань двох можливих діагнозів за двома системами діагностики у різних пацієнтів.

Як видно з останньої таблиці, при проведенні обстеження 60 пацієнтів з експертним діагнозом ПТГ, діюча система діагностики ВООЗ дала діагноз НОРМА у 40 випадках та діагноз ПТГ – у 20. При цьому за новою системою діагностики діагноз НОРМА було отримано лише у 21 а у 39 випадках – діагноз ПТГ. Тобто, у групі 60 пацієнтів з ПТГ система діагностики ЦД ВООЗ виявила його лише у 20 випадках, а нова система майже вдвічі частіше – у 39.

Таблиця 3

Диференціальна діагностика 9 пацієнтів із табл. 1 з експертним діагнозом ПТГ за параметрами двох формалізованих систем діагностики ЦД: ВООЗ та запропонованої нової (N – норма, ПТГ – порушення толерантності до глюкози)

№ п/п	Система діагностики						
	ВООЗ			Запропонована нова			
	Значення параметрів		Диференціальний діагноз щодо параметрам	Значення параметрів			Диференціальний діагноз за параметрами
	g _b	g ₁₂₀		g _b	α	β у %	
1.	83	92	g _b , g ₁₂₀ - N	83	0,94	3,13	g _b , α, β- N
2.	76	88	g _b , g ₁₂₀ - N	76	0,90	2,93	g _b , β- N; α- ПТГ
3.	106	134	g _b - ПТГ , g ₁₂₀ - N	106	0,92	1,01	g _b , β- ПТГ ; α- N
4.	88	115	g _b , g ₁₂₀ - N	88	0,92	1,49	g _b , α- N; β- ПТГ
5.	98	130	g _b , g ₁₂₀ - N	98	0,90	0,91	g _b - N , α, β- ПТГ
6.	100	123	g _b - ПТГ , g ₁₂₀ - N	100	0,95	1,94	g _b - ПТГ , α, β- N
7.	84	148	g _b - N , g ₁₂₀ - ПТГ	84	0,92	0,97	g _b , α- N; β- ПТГ
8.	118	134	g _b - ПТГ , g ₁₂₀ - N	118	0,89	3,53	g _b , α- ПТГ; β- N
9.	116	145	g _b , g ₁₂₀ - ПТГ	116	0,87	1,18	g _b , α, β- ПТГ

При цьому відносна частота виявлення ПТГ у цій групі пацієнтів, які мають його, становить

$$w_{\text{ВООЗ}} = \frac{20}{60} = 0. (3) = 33.3\% \quad (4)$$

по системі діагностики ВООЗ та

$$w_{\text{нов}} = \frac{39}{60} = 0.65 = 65\% \quad (5)$$

за новою системою.

Таблиця 4

Розподіл чисельності діагнозів 60 обстежених пацієнтів із експертним діагнозом ПТГ за станами НОРМА та ПТГ відповідно до діючої та запропонованої нової формалізованих систем діагностики ЦД та ПТГ

Системи діагностики	Запропонована нова			Σ
	Діагноз	НОРМА	ПТГ	
ВООЗ	НОРМА	21	19	40
	ПТГ	0	20	20
	Σ	21	39	60

Таким чином, на цій групі пацієнтів обидві об'єктивні формалізовані системи діагностики ЦД за глікемічними даними ПТГ показали себе значно менш чутливими, ніж експертна діагностика. Чутливість системи ВООЗ становить 1/3, а нова система діагностики приблизно – 2/3 чутливості експертної системи. При цьому очевидна також перевага у чутливості нової діагностики над діагностикою ВООЗ.

Частоти (4), (5) є вибірковими точковими оцінками генеральних відносних частот, інакше статистичних ймовірностей $r_{\text{ВООЗ}}$ та $r_{\text{нов}}$ виявлення ПТГ за відповідними системами діагностики. Довірчі інтервали для величин $r_{\text{ВООЗ}}$ і $r_{\text{нов}}$ знаходяться з використанням біномного розподілу, який може бути представлений через F-розподіл Фішера [16]. За допомогою таблиці цього розподілу знайдено межі 95% довірчого інтервалу для ймовірності r виявлення ПТГ для обох систем діагностики:

$$21.3\% < r_{\text{ВООЗ}} < 46.7\%, 52.6\% < r_{\text{нов}} < 76.1\% \quad (6)$$

Вочевидь, що для звуження довірчих інтервалів (6) та отримання більш точних результатів надалі необхідно збільшення чисельності пацієнтів, що обстежуються. Отримані результати (6) означають, що шукані ймовірності виявлення ПТГ порівнюваними методами з достовірністю 95% знахо-

дяться у зазначених інтервалах, що не перетинаються, і запропонована нова система діагностики дійсно більш чутлива, ніж офіційна система ВООЗ.

Підвищена діагностична чутливість нової системи щодо системи ВООЗ підтверджується і за більш ретельному аналізі даних. Дійсно, з таблиць 3,4 випливає, що діагноз ПТГ, отриманий за діючою системою діагностики, завжди дублюється і при використанні нової системи. Однак діагноз НОРМА по діючій системі підтверджується в новій системі діагностики лише в 21 випадку з 40. Навпаки, діагноз НОРМА, отриманий за новою системою, завжди повторюється і діючою системою діагностики. Але діагнозу ПТГ у новій системі у старій системі відповідає такий самий діагноз лише приблизно половині випадків, а інших випадках – НОРМА. Чудово, що діагнозу ПТГ в діючій системі діагностики ніколи не відповідає діагноз НОРМА в новій системі і навпаки при НОРМА по новій системі діагностики система ВООЗ ніколи не дає ПТГ.

Крім проведеного зіставлення інтегральних діагнозів обстежених пацієнтів відповідно до старої та нової систем діагностики ЦД цікавить також порівняння диференціальних діагнозів за окремими параметрами в цих системах діагностики.

Параметр g_b повторюється в обох системах діагностики: у діючій та новій. У першій до нього додається параметр g_{120} , а нової системі – два параме-

три: α і β . Тому, зіставляючи одержання остаточного діагнозу за двома системами діагностики у пацієнта, доцільно порівнювати результати диференціальних діагнозів за цими додатковими параметрами. При цьому виявляється, що діагностика за параметром g_{120} грубіша, ніж за сукупністю параметрів α і β . Дійсно, діагноз НОРМА, отриманий за

обома параметрами α і β завжди підтверджується за параметром g_{120} . Однак діагнозу НОРМА за параметром g_{120} (їх лише 57 із 60) можуть відповідати різні варіанти діагностики за параметрами α і β (табл. 5). Цей висновок наочно ілюструється типовими диференціальними діагнозами, наведеними у табл. 3.

Таблиця 5

Розподіл чисельності 57 обстежених пацієнтів з експертним діагнозом ПТГ та НОРМОЮ за параметром ВООЗ g_{120} за різними поєднаннями диференціальних діагнозів за параметрами α та β в новій системі діагностики

Діагноз по параметром		β		Σ
		НОРМА	ПТГ	
α	НОРМА	30	12	42
	ПТГ	13	2	15
Σ		43	14	57

Таким чином, навіть попередній аналіз порівняння двох систем діагностики ЦД та ПТГ – діючої та нової, що використовують глікемічні дані ПТТГ пацієнта, показав очевидні переваги останньої з них у можливості диференціального опису станів з ПТГ. Надалі, в процесі широких і тривалих клінічних спостережень, мабуть, буде можливо пов'язати ці виділені стани зі статистично рівномірно прогнозованими групами пацієнтів, тих, у кого ПТГ протягом 7-10 років спонтанно нормалізується, переходить у ЦД або залишається тим самим. [1].

Виявлена статистично достовірна перевага нової системи діагностики ЦД над системою ВООЗ у чутливості виявлення ПТГ не випадково, вона обумовлена збільшенням числа використовуваних фізіологічно змістовних параметрів.

Нова система діагностики ЦД, поступаючись у чутливості експертної системи, найнадійнішою і найточнішою в даний час, перевершує її в об'єктивності та можливості автоматизації, що дозволяє побудова на її основі БТС діагностики.

Наукова новизна одержаних результатів:

1. Вперше розроблено об'єктивний метод діагностики ЦД за допомогою комп'ютерної модельної обробки клінічних даних ПТТГ пацієнта;
2. Запропоновано нові діагностичні параметри, що характеризують стан нейрогормональної системи пацієнта;
3. Визначено критерії для станів пацієнта НОРМА, ПТГ та ЦД за новими діагностичними параметрами відповідно до загальноновизнаних уявлень про них за глікемічними показниками;
4. Попередні три положення разом означають, що побудовано нову об'єктивну формалізовану систему діагностики ЦД;
5. Перевага нової системи діагностики ЦД перед офіційною системою ВООЗ у можливості розпізнавання ПТГ статистично достовірно продемонстровано на досить широких клінічних даних.

Практичне значення одержаних результатів:

1. Запропонований новий метод ранньої діагностики ЦД вже застосовується у клініці Інституту ендокринної патології АМН України. Його

впровадження в клінічну практику дозволяє звузити суб'єктивність експертного діагнозу ПТГ та підвищити його доказову обґрунтованість, покращити якість обстеження, що проводиться;

2. Своєчасна діагностика, отже, і своєчасна терапія, ПТГ сприятимуть нормалізації стану пацієнта, тобто. повного його лікування;

3. Завдяки досягнутому в запропонованому методі діагностики латентних форм ЦД оптимальному компромісу між простотою процедури і діагностичними результатами, що отримуються при цьому, він може знайти застосування в масових скринінгових обстеженнях населення.

Висновки та перспективи подальших розробок. Використовуючи оригінальну математичну модель динаміки глікемії, що враховує надходження екзогенної глюкози через кишечник, вперше вдалося виділити та зробити окремий облік нейрогормональних факторів на тлі ентеральних перешкод.

Крім суто наукової значущості, це дозволило запровадити принципово нові діагностичні параметри ЦД – коефіцієнти моделі, індивідуалізованої для обстежуваного пацієнта за клінічними даними проведеного в нього ПТТГ. Серед цих параметрів виділено три першочергові параметри, найбільш важливі для діагностики.

На їх основі запропоновано нову систему ранньої діагностики ЦД, перевагу якої у можливості виявлення латентних форм ЦД перед чинною офіційною системою ВООЗ встановлено статистично достовірно. Вона дозволяє поставити діагноз більш визначений, ніж за рекомендаціями ВООЗ, подібно до сучасних експертних досягнень кращих ендокринологів, заснованих на інтуїції.

Нова трипараметрична система діагностики ЦД допускає подальше її вдосконалення за рахунок поступового підключення другорядних параметрів, що залишилися.

На відміну від експертних систем діагностики, що не піддаються об'єктивній кількісній формалізації, поширенню та автоматизації, запропонована система так само, як і офіційна система ВООЗ, побудована на чисельних значеннях діагностичних

параметрів та їх відхиленнях від їх нормальних значень. Тому можливе надалі її інтегрування в БТС діагностики ЦД не становить принципових проблем.

Список літератури

1. Endocrinology and metabolism / Editors: P. Felig, J.D. Baxter, L.A. Frohman. - 3d ed., McGraw-Hill, INC., 1995. 1940 p.
2. Ендокринологія: підручник (Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, П.М. Боднар та ін.) За ред. професора Ю.І. Комісаренко, - Вид. 5, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 456с.
3. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 2 типу, 2012. Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України, 21.12.2012, № 1118. – 118 с.
4. American Diabetes Association (2023). 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2023 Diabetes Care 2023;46(Suppl. 1):S140–S157 | <https://doi.org/10.2337/dc23-S009>.
5. Мустецов Т. М. Теорія біотехнічних систем: навчальний посібник / Т. М. Мустецов, А. С. Нечипоренко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.
6. Лапта С.И. Анализ физиологической адекватности математических моделей углеводного обмена и динамики гликемии. Системы обработки информации. Сборник научных работ. Харьков. ХВУ. 2004. Вып. 2. С. 42-45.
7. Лапта С.С. Кібернетична однокомпартментна модель динаміки глікемії при порушеннях глюкозного гомеостазу / М.Р. Микитюк, О.О. Хижняк, Є.І. Сокол, С.С. Лапта, О.І. Соловійова, І.П. Романова // Проблеми ендокринної патології. – Харків, 2021. – Т. 77, №3. – С. 58-64.
8. Лапта С.С. Применение математической модели динамики гликемии в энтерологии / С.И. Лапта, С.С. Лапта // Прикладная радиоэлектроника. – Харьков, 2004. Т. 3. – № 2. – С. 47-54.
9. Лапта С. С. Численно-аналитический метод решения дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом математической модели гомеостатической саморегуляции / С.И. Лапта, С.С. Лапта, О.И. Соловьева, Н.С. Бутенко // Системы управления, навигации та зв'язку. – Харків, 2011. – Вып. 1 (17). – С. 103-105.